

ИММУНОБИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА ПРИ АОРТОКОРОНАРНОМ ШУНТИРОВАНИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Мухамедов Акобир Бахтиёрович

Бухарский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18581366>

Аннотация

В работе изучены иммунобиохимические маркеры, отражающие процессы реваскуляризации миокарда у больных ишемической болезнью сердца, перенесших аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Показано, что хирургическая реваскуляризация сопровождается выраженной активацией врождённого и адаптивного иммунного ответа, системного воспаления и окислительного стресса. Выявлены наиболее информативные иммунологические и биохимические показатели, ассоциированные с развитием послеоперационных осложнений. Полученные данные позволяют расширить представления о патогенезе неблагоприятных исходов АКШ и обосновывают целесообразность включения иммунобиохимических маркеров в систему прогноза и профилактики осложнений.

Ключевые слова

ишемическая болезнь сердца; аортокоронарное шунтирование; искусственное кровообращение; иммунитет; цитокины; воспаление; биохимические маркеры; прогноз осложнений.

Актуальность

Ишемическая болезнь сердца продолжает занимать ведущие позиции в структуре сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, несмотря на широкое внедрение хирургических методов лечения, в том числе аортокоронарного шунтирования. Использование искусственного кровообращения, являясь неотъемлемой частью операции, сопровождается выраженной активацией системного воспалительного ответа, нарушениями иммунной регуляции и окислительно-антиоксидантного баланса. В послеоперационном периоде у 20–40% пациентов сохраняется риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, что во многом связано с хроническим персистирующим воспалением и иммунными нарушениями. Существующие шкалы оценки риска не учитывают вклад иммунной системы, что ограничивает их прогностическую ценность. В этой связи поиск иммунобиохимических маркеров, позволяющих прогнозировать осложнения после АКШ, является актуальной научной и практической задачей.

Цель исследования

Определить значимые иммунобиохимические маркеры прогноза развития осложнений у больных ишемической болезнью сердца после аортокоронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения.

Материалы и методы

Проведено клинико-иммунологическое исследование 100 пациентов с ишемической болезнью сердца в возрасте 40–65 лет, перенесших аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц сопоставимого возраста. Обследование включало клинические и инструментальные методы (ЭКГ, эхокардиография, коронарография), биохимические исследования (липидный спектр, маркеры воспаления, окислительного стресса, тропонин), а также иммунологическую оценку клеточного и гуморального иммунитета и цитокинового профиля. Статистическая обработка выполнена с использованием корреляционного и сравнительного анализа.

Результаты

У больных ИБС после АКШ выявлено достоверное повышение уровней провоспалительных цитокинов (IL-6, ФНО- α), маркеров окислительного стресса и активации клеточного иммунитета по сравнению с контрольной группой. У пациентов с осложнённым послеоперационным течением отмечались более выраженные изменения показателей врождённого и адаптивного иммунитета, а также нарушения антиоксидантной защиты. Установлены значимые корреляционные связи между иммунобиохимическими маркерами, клиническими показателями и частотой осложнений, что позволило выделить наиболее информативные предикторы неблагоприятных исходов после реваскуляризации миокарда.

Заключение

Аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения сопровождается выраженными иммунобиохимическими сдвигами, отражающими активацию системного воспаления и иммунной дисрегуляции. Выявленные маркеры врождённого и адаптивного иммунитета обладают высокой прогностической значимостью в отношении развития послеоперационных осложнений. Их комплексная оценка позволяет улучшить стратификацию риска и обосновать индивидуализированный подход к ведению пациентов после АКШ. Полученные результаты могут быть использованы для разработки прогностических алгоритмов и профилактических мероприятий, направленных на снижение частоты неблагоприятных исходов хирургической реваскуляризации миокарда.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Khamdamov B. Z., Umarov B. Y. COMBINED LOCAL TREATMENT OF LONG-TERM NON-HEALING WOUNDS://Collection of abstracts of the scientific and practical conference «Current Problems of Surgical Soft Tissue Infections»(2024), Tashkent, October 28 //JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 7-8.
2. Умаров Б. Я., Мемиров Б. М., Латыпова З. Г. ВЛИЯНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ //Гигиена и санитария. – 1991. – №. 1. – С. 29-30.
3. Umarov B. Y. THE NATURE OF NECROBIOTIC PROCESSES OF LONG-TERM NON-HEALING WOUNDS://Collection of abstracts of the scientific and practical conference «Current Problems of Surgical Soft Tissue Infections»(2024), Tashkent, October 28 //JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 9-10.